

Interazione tra silvicoltura e pascolamento ovino e caprino

www.af4eu.eu

Pecore e capre al pascolo nei filari di un pioppeto nella zona di Vega di Granada.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agenzia per la Gestione dell'Agricoltura e
della Pesca dell'Andalusia

Il ripristino delle pratiche forestali nell'area della Vega di Granada consente di migliorare i sistemi di produzione del pioppo da legname, offrendo, al contempo, una risorsa preziosa per l'allevamento. Questa gestione, basata su un approccio multifunzionale, sfrutta in modo equilibrato le risorse forestali e zootecniche, massimizzando i benefici sociali, ambientali ed economici.

Gli operatori forestali non dispongono di greggi per effettuare il servizio di controllo del sottobosco e della copertura erbacea, motivo per cui viene coinvolto un allevatore, la cui attività si basa proprio su questo tipo di servizio: gestione di arbusti, residui forestali e utilizzo dei pascoli. I fattori chiave di questa gestione sono: l'adattamento degli animali a questo tipo di pascolo, il loro addestramento, la durata del soggiorno in ciascuna parcella, e il carico di bestiame (densità animale per ettaro). Per quanto riguarda le specie allevate, è stato impiegato un gregge misto composto da 300 pecore da carne e 400 capre da latte, entrambe di razze miste. Questa combinazione è di grande interesse, non solo per la diversificazione dell'attività economica, ma anche per le differenze nel comportamento di pascolamento tra le due specie.

L'allevatore coinvolto in questo studio gestisce un'area di 200 ettari di pioppeti, appartenenti a due diversi proprietari. La gestione degli animali nei pioppeti è effettuata in modo tale da minimizzare i possibili danni agli alberi. Uno degli elementi chiave è il movimento continuo degli animali, che evita il consumo eccessivo di materiale lignificato e garantisce la disponibilità costante di erba sul terreno, dissuadendo così gli animali dal nutrirsi della corteccia degli alberi. La maggior parte dell'alimentazione del gregge proviene dalla copertura erbacea sotto i pioppi, risorsa essenziale per l'economia dell'azienda agricola. L'intero gregge viene pascolato tutto l'anno, il che consente di minimizzare i costi di alimentazione.

Anche se l'allevatore non riceve alcun compenso per la gestione del verde nei pioppeti, non sostiene nemmeno costi aggiuntivi, rendendo così il sistema economicamente sostenibile.

L'integrazione tra attività forestale e zootecnica genera in generale molteplici benefici ambientali, economici e sociali: conservazione del suolo, miglioramento della qualità dei pascoli e aumento della biodiversità all'interno degli stessi pioppeti.

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.